

BUGUNGI GLOBALLASHUV SHAROITI - TEZKOR AXBOROT MAKONIDA YOSHLAR MAS’ULIYATINI OSHIRISH

Salayeva Roxatoy

Xiva kasb-hunar maktabi rus tili o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bugungi globallashuv sharoitida yoshlarni tezkor axborot makonidan foydalanishda hushyorlik va mas’uliyatni oshirish muammolari ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, axborot makoni, yoshlar, tarbiya, oila, mahalla, kasb-hunar maktablari, mas’uliyat.

Аннотация: В статье научно проанализированы проблемы повышения бдительности и ответственности в использовании быстрого информационного пространства молодежи в условиях современной глобализации.

Ключевые слова: глобализация, информационное пространство, молодежь, образование, семья, соседство, профтехучилища, ответственность.

Abstract: The article scientifically analyzes the problems of increasing vigilance and responsibility in the use of the rapid information space of young people in the context of modern globalization.

Keywords: globalization, information space, youth, education, family, neighborhood, vocational schools, responsibility.

Vatanparvarlik, or-nomus, mehr-oqibat, mas’uliyat, kamtarlik, bag‘rikenglik, qanoat, mehr-oqibat kabi fazilatlar o‘zbek xalqiga xos qadriyatlardir. Ushbu qadriyatlar orqali birlik, tushunish, bag‘rikenglik, xayriya saqlanib qoldi. O‘zbek xalqi tarixidan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, o‘zi ulg‘aygan muhitga ishongan inson jamiyatga ishonadi, o‘z yurtini o‘z uyiday his qiladi. O‘zbek xalqida an’analar – o‘ziga xoslikni birlashtiruvchi, davom ettiruvchi, saqlaydigan va himoya qiluvchi

hodisa hisoblanadi. Bu oila birligidan boshlanadi, milliy o‘zlikni anglash bilan shakllangan. Oila tarbiyasi an’anaga bo‘ysunsa, milliy an’ana tartibga solish, saqlash, shakllantirish va davom ettirish funksiyasini bajaradi. O‘zbek xalqi milliy an’anasi ijtimoiy ongning barcha shakllarini shaxs va milliy o‘ziga xoslik doirasida birlashtirish qudratiga ega. SHuning uchun ham an’ana xalqimizning din va hayotdan orttirgan (to‘plagan) tajribasi, o‘ziga xos bilim namunasidir. Ajdodlarimiz tinch va farovon hayot kechirib, jamiyatning ma’naviy va moddiy hayotini uyg‘unlashtirib, o‘sha davrda jamiyat a’zolarining ma’naviyati ustun ekanini, moddiy jarayonlar bilan chambarchas bog‘liqligini har qadamda ko‘rish mumkin edi. Moddiy hayotning boyligi, bozorlarning xilma-xilligi, to‘kin-sochinlik, hunarmandlar, savdogarlarning arzonligi, xaridorlarga mehribonligi odamlarni xursand qildi, ertangi kunga ishonchini oshirdi [7, 1244-b.].

O‘zbekiston Respublikasi dunyoda yoshlar huquqi targ‘ibotida faol ishtirok etmoqda. Xususan, mamlakatimiz globallashtirish sharoitida yoshlarga oid siyosatni amalga oshirishga yo‘naltirilgan BMTning “Yoshlar huquqi to‘g‘risida”gi Konvensiyasini tayyorlash, shuningdek, BMT Bosh Assambleyasining asosiy maqsadlaridan biri bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni mustahkamlashga bosh qo‘shish, diniy erkinlik, e‘tiqodlilar huquqlari himoyasi, ularning diskriminatsiyasiga yo‘l qo‘yilmasligi bo‘lgan “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” bo‘yicha rezolyusiya ishlab chiqishning tashabbuskori bo‘ldi. Jumladan, “Bugungi sessiya ishtirokchilariga BMT Bosh Assambleyasining “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolyusiyasini qabul qilish taklifi bilan murojaat qilmoqchiman” [1]. Ushbu tashabbuslar natijasida BMT Bosh Assambleyasining 2018 yilning 12 dekabrining yalpi sessiyasida «Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik» maxsus rezolyusiyasi qabul qilindi. Ushbu rezolyusiya jahonda ekstremizm, terrorizm muammosi avj olib, turli din va e‘tiqod vakillariga nisbatan toqatsiz, murosasiz munosabatlar kuzatilayotgan bir vaqtda global tahdidlarga qarshi kurashishning samarali vositasi sifatida ma’rifat, ta’lim-tarbiya masalasini ilgari surgani bilan ahamiyatlidir.

2020 yil 31 yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev olimlar va yoshlar bilan fikr almashdilar. Jumladan, “2020 yil mamlakatimizda “Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e’lon qilinib, bu boradagi ustuvor maqsadlar belgilandi. YUrtimizda avvaldan shakllangan ilmiy maktablar, salohiyatini hisobga olib, hozirgi bosqichdagi milliy manfaatlarimiz va taraqqiyotimiz yo‘nalishlaridan kelib chiqqan holda, bu yil matematika, kimyo, biologiya, geologiya fan sohalarini rivojlantirish tanlab olindi” [2]. Respublikamizda yoshlar uchun juda ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda va imkoniyatlar yaratilmoqda. Jumladan, har qanday davlatning taqdiri, kelajagi yosh avlodga, uning jismoniy, ma’naviy kamolotiga bog‘liq. CHunki jismonan baquvvat, iymon-e’tiqodli, bilimli, ma’naviyati yuksak, vatanparvar, barkamol avlod – jamiyat taraqqiyotining asosi hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, voyaga etmaganlar va yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish, yoshlarimizning dunyoqarashi va kayfiyati, ularning hayotga munosabatini tubdan o‘zgartirish va yuksaltirish, ayniqsa ma’lum bir kasb bilan shug‘ullanishlariga keng imkoniyatlar yaratish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yosh avlodga zamonaviy ta’lim berish bilan birga ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlar, yuksak insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalash, ularning ongi va qalbini mafkuraviy va ma’naviy tahdidlardan ishonchli himoya qilish, ularda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalalari davlatimizning doimiy diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Mamlakatimiz aholisining 30 foizini 14 dan 30 yoshgacha bo‘lgan yigitqizlar tashkil etadi. Ularning ta’lim olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoit yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma’naviy barkamol bo‘lsa, ularda turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida 2019 yil 19 martda “Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san’at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o‘qishga qiziqishini oshirish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish to‘g‘risida”gi 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi.

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san’atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste’dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo’naltirilgan. Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o’rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. To’rtinchi tashabbus yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ular o’rtasida kitobxonlikni keng targ’ib qilish bo’yicha tizimli ishlarni tashkil etishga qaratilgan. Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta’minlash masalalarini nazarda tutadi. Mamlakatimiz kelajagi yoshlar qo’lida ekan, bundan buyon ham mahallalarning yoshlarni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalashdagi rolini yanada oshirish, farzandlarning madaniy-ma’rifiy, siyosiy-huquqiy bilimlarini yuksaltirish, ularning bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish orqaligina ko’zlangan natijaga erishish mumkin. Bunda yoshlarning mas’uliyatni his qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Har bir davrning o’ziga xos tarbiyaviy usul va vositalari bo’ladi. Qadim zamonlardan tarbiya yosh avlodning keksa avlod tajribalarini o’zlashtirish shakllaridan biri sifatida qarab kelingan. Tarbiya asosan mehnat faoliyati (ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik va shu kabi) jarayonida, turli urf-odatlar, marosimlar o’tkazish vaqtida amalga oshirilgan [3, 18-b.]. Shaxs tarbiyasining muhim yo’nalishi - bu g’oyaviy tarbiyadir. Bu - inson ongi va tushunchalari tizimida hayot haqidagi falsafiy, siyosiy, huquqiy, diniy, estetik, axloqiy, badiiy, kasbiy qarashlarni maqsadli shakllantirish jarayonidir. Yangicha dunyoqarash yoshlarda Vatanga sadoqatni, milliy qadriyat va an’analarga muhabbatni, o’z yaqinlariga mehribonlikni tanlagan yo’li - kasbi, maslagi va e’tiqodiga sodiqlikni nazarda tutadi. Yangicha fikrlash va yangicha tafakkur aynan mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiya topib, sayqal topgan milliy ong, dunyoqarash va e’tiqod mahsulidir [4, 7-b.].

Shaxs ma’naviy dunyoqarashini shakllantirishda o’sib kelayotgan yosh avlodni, iymon-e’tiqodli, sharm-hayoli, or-nomusli, o’z Vatani, xalqi uning boy tarixiy va madaniy qadriyatlari merosi urf-odatlariga sodiqlik, ularga bo’lgan

muxabbatni shakllantirish muhim. SHuningdek, Yangi O‘zbekistonda mas’uliyatni his eta bilish, o‘zligini anglash, milliy ong, milliy g‘urur, milliy g‘oya va milliy mafkura tamoyillarini tushuna bilish, ma’naviy pok, jismonan baquvvat, vatan tuyg‘usi bilan yashaydigan fidoiy, izlanuvchan, tashabbuskor, Vatan oldidagi mas’uliyatni angelaydigan yoshlarni voyaga etkazishdek buyuk ishga munosib hissa qo‘shish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi.

Talaba-yoshlarning tarbiyaviy choralariga ushbu omillarni kiritish mumkin:

1. Talabalarda o‘qishga bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarini tashkil etish;
2. O‘qish jarayoniga bo‘lgan mas’uliyatni tarbiyalash;
3. O‘z kuchiga, qobiliyatiga bo‘ladigan ishonchni tarbiyalash;
4. «Shaxs ma’naviyatini keyingi ishlar uchun poydevor» ekanligiga ishonchlilikni tarbiyalash.

Avvalo, qaysi kasbda bo‘lmasin rizqini halol topib eyish harakatida bo‘lmagan odam ijtimoiy hayotni takomillashtirish emas, uni buzishga, izdan chiqarishga «hissa» qo‘shadi. Shu sababli ham halol rizq topish shaxs ma’naviyatining ham, fuqarolik mas’uliyatining ham poydevorini tashkil etadi [5, 34-b.]. Ikkinchidan, qonunlarga to‘liq rioya etish. Buning uchun, avvalo, mamlakat qonunlarini yaxshi bilish talab etiladi. Agar har bir fuqaro «faqat men qonunga rioya qilishim shartmi, avval boshqalardan bo‘lsin», deb mulohaza yuritsa, yurtda hech qachon barqarorlik, ijtimoiy xavfsizlik, balki, umuman, oddiy yashash imkoni ham bo‘lmaydi. Jamiyatda aksariyat ko‘pchilik qonunlarga rioya qilgan joydagina muayyan rivojlanish, takomil umidi bo‘lishi mumkin. Aslida adolat har bir insonning qalbida bo‘ladi. Har bir fuqaro avvalo adolatni o‘z ko‘nglidan axtarishi kerak. Agar jamiyatdagi har bir adolatsizlik sababini qidirgan fuqaro birinchi navbatda o‘z vijdoniga, qalbiga murojaat qilsa, o‘zi duch kelgan adolatsizlik ildizini avvalo o‘zidan qidirsas, adolatni qaror toptirish uchun kurashni o‘z kamchiliklarini tuzatishdan boshlash lozim deb hisoblasa - fuqaro mas’uliyati ayni shu daqiqadan uning ruhida uyg‘ongan bo‘ladi. Har bir inson o‘z xos tabiati yo‘nalishida iste’dod egasi qilib yaratilgan. Agar u o‘zligini anglashga urinsa, o‘ziga eng muvofiq iste’dod yo‘nalishini albatta topadi.

Shuningdek, shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqning bir iborasini keltirib o‘tish joiz deb bildik: “Kosmetik jarrohlik amaliyoti tibbiy muolaja bo‘lmay, balki insonning asl xilqatini o‘z havoyi nafsigaga ergashib yoki boshqalarga taqlid qilib, rag‘batlarini ro‘yobga chiqarish maqsadida o‘zgartirish bo‘lsa, joiz emas. Misol uchun, muayyan qiyofada ko‘rinish uchun yoki firib qasdida va adolatni buzish ma’nosida yuz shaklini, burun shaklini o‘zgartirish, labni katta yoki kichik qilish va ko‘z shaklini o‘zgartirish hamda lunjni kengaytirish kabilar” [6, 275-b.]. Bunday misollarni bugungi kunda millatparvar, vatanparvarb adiblarimizning ko‘plab asarlarida uchratishimiz mumkin.

Xulosa sifatida ta’kidlash joizki, bugungi yoshlarimizni turli xil g‘oyaviy tahdidlardan himoyalashda milliy madaniyatimizni rivojlantirib borishimiz, mazkur yo‘nalishda ilmiy-amaliy konsepsiyalarni ishlab chiqishimiz lozim. Bunda har bir yoshlarimizning mas’uliyat hissi muhim o‘rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72- sessiyasidagi nutqi//Xalq so‘zi, 2017 yil 20 sentyabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning olimlar va yoshlar bilan uchrashuvi 31 yanvar 2020 yil. – Xalq so‘zi 1 fevral 2020 yil.
3. Quronov M. Milliy tarbiya. – T., Ma’naviyat, 2008.
4. Nazarov M., Lafasov M., Tohirov O., YUnusov K., Taylyakova F., Lafasova G. YOslarning ma’naviy kamoloti va milliy g‘oya tarbiyasi. – T., 2010.
5. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonova S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari - T., 2004.
6. Shayx Muhammad YUsuf Muhammad Sodiq. Zikr ahlidan so‘rang. 4-qism, “Hilol-nashr”. Toshkent, 2016.
7. Gularam Masharipova. The Role Of Ancestral Heritage In The Development Of Innovative Abilities Of The Young Generation. // Central European Management Journal Vol. 30 Iss. 3 (2022). – Pp. 1244.